

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ СТАЛІСТЮ СУДОВОЇ ВЛАДИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена виявленню та теоретичному обґрунтуванню взаємозв'язків між сталістю судової влади та забезпеченням державного правопорядку в умовах воєнних і політичних викликів. Показано, що інституційна стійкість судів – незалежність, безперервність функціонування, передбачуваність рішень і процесуальна добросовісність – формує легітимність публічної влади, утримує баланс між гілками влади та консолідує суспільну довіру. Методологічну основу становлять системний, інституційний і функціональний підходи, які поєднують теоретичний аналіз із узагальненням актуальної практики правозастосування.

Визначено дві площини впливу суду на правопорядок. Пряма площина охоплює контроль законності актів і дій органів влади, відновлення порушених прав, утвердження верховенства права у конкретних справах. Опосередкована площина стосується формування правової культури, посилення суспільної довіри, легітимації інститутів держави та інтеграції європейських стандартів у національну практику. Аргументовано, що сукупна дія цих механізмів створює ефект кумулятивної стабілізації правового порядку.

У фокусі дослідження – контекст України періоду збройної агресії та інтенсивних реформ. Показано критичну роль добору і добросовісності суддів, прозорих дисциплінарних процедур, гарантій від політичного впливу, публічності та зрозумілості мотивувальних частин рішень, належного виконання судових актів. Окреслено пріоритети державної політики: розвиток цифрової інфраструктури судів і відкритості даних, процесуальна економія, удосконалення механізмів виконання рішень, підтримка єдності правового простору на європейських засадах. Запропоновано напрям подальших досліджень – створення індикаторів вимірювання судової стійкості та оцінювання прихованих ефектів довіри, що проявляються поза межами формальної статистики.

Отримані результати формують логічну основу для стратегій зміцнення правопорядку через інституційно витривалу судову владу та задають орієнтири практичної імплементації судової реформи у післявоєнній відбудові.

Ключові слова: сталість судової влади, державний правопорядок, верховенство права, правова культура, інституційна стійкість.

Abstract. The article examines and theoretically substantiates the relationships between the stability of the judiciary and the maintenance of state legal order under conditions of war and political turbulence. It argues that institutional resilience of courts—*independence, continuity of functioning, predictability of decisions, and procedural integrity*—builds the legitimacy of public authority, sustains checks and balances, and consolidates public trust. The methodological framework combines systemic, institutional, and functional approaches, linking theoretical analysis with a synthesis of current law-enforcement practice.

Two planes of judicial impact on the legal order are identified. The direct plane covers the review of legality of acts and actions of public authorities, restoration of violated rights, and affirmation of the rule of law in specific cases. The indirect plane concerns the formation of legal culture, strengthening of social trust, legitimation of state institutions, and integration of European standards into national practice. The cumulative effect of these mechanisms produces a stabilizing dynamic of the legal order.

The study focuses on Ukraine during armed aggression and intensive reforms. It highlights the critical role of merit-based judicial selection and integrity, transparent disciplinary procedures, safeguards against political influence, public and comprehensible reasoning of judgments, and proper enforcement of court decisions. Policy priorities are outlined: development of court digital infrastructure and data openness, procedural economy, improvement of enforcement mechanisms, and preservation of a coherent legal space aligned with European benchmarks. A direction for further research is proposed: creating indicators to measure judicial resilience and assessing latent trust effects that remain beyond formal statistics.

The findings provide a logical basis for strategies to strengthen the legal order through an institutionally robust judiciary and set practical guidelines for implementing judicial reform during post-war recovery.

Keywords: stability of the judiciary, state legal order, rule of law, legal culture, institutional resilience.

Вступ

У сучасних умовах глобальної нестабільності та глибоких трансформацій державного управління питання забезпечення державного правопорядку стає визначальним чинником збереження демократичної державності, дотримання прав людини та суспільної довіри до влади. Центральне місце у цьому процесі належить судовій владі, оскільки саме вона забезпечує остаточний арбітраж у спорах, перевіряє законність дій органів влади та підтримує баланс між гілками влади. Її сталість, тобто здатність стабільно, послідовно та незалежно функціонувати в різних політичних і суспільних умовах, визначає рівень правопорядку, легітимність державних рішень і довіру громадян до судової системи.

Для України ця проблема має особливу актуальність. Держава протистоїть збройній агресії, впроваджує правові реформи та рухається у напрямі європейської інтеграції. В умовах війни судова влада перетворюється на ключовий інституційний елемент, що запобігає узурпації влади, забезпечує контроль за дотриманням конституційних гарантій і легітимізує надзвичайні заходи виключно в межах права. Функціонування судів стає індикатором того, чи зберігається верховенство права навіть у критичних ситуаціях.

Взаємозв'язок між сталим функціонуванням судової влади та державним правопорядком має багатоаспектний характер, адже охоплює прямий вплив через здійснення судового контролю, захист прав людини, дотримання законності органами влади, а також опосередковані процеси – формування правової культури, зміцнення суспільної довіри, утвердження авторитету закону, адаптацію національної системи до європейських стандартів правосуддя. Саме тому наукове осмислення механізмів цього впливу є необхідною умовою для розуміння ролі суду в сучасній державі.

Стан судової влади, її роль у забезпеченні правопорядку та вплив на довіру до держави досліджували такі науковці: Дашкевич С. І., Рибалкін А., Седих Ю., Кравчук В., Шашків Н., Волянська О. В., Підкуркова І. В., Наливайко Л. Р., Олійник В. М., Соколовський О. О., Литвин Н. А., Шевченко А. О., Мельник-Томенко Ж. М., Каблак П. І., Чуприна Ю. Ю., Дір І. Ю., Трепак В. М., Чорна С., Гуть Н., Процюк І. В., Атаманова Н. В., Дяченко О. В. та інші.

Мета статті полягає у визначенні змісту поняття «сталість судової влади», розкритті її ролі у забезпеченні державного правопорядку та виявленні форм, через які проявляється взаємозв'язок між інституційною стійкістю суду та стабільністю правової системи України в умовах війни й

європейської інтеграції. Для досягнення мети використовуються системний, інституційний та функціональний підходи, що дають змогу поєднати теоретичне обґрунтування з аналізом актуальної судової практики.

Результати

Судова влада в сучасній державі є фундаментальною віссю правової системи, що забезпечує дієве втілення принципу верховенства права і захищає базові свободи людини. Якщо законодавча гілка визначає правила, а виконавча реалізує їх на практиці, то саме суд має остаточний арбітражний голос, здатний перевірити легітимність дій інших гілок влади й утримувати їх у чітких конституційних межах. Тому, коли виникають найкритичніші конфлікти – від суперечок між гілками влади до захисту прав громадян від свавілля можновладців, – до суду звертаються по висновок, який повинен мати вищу юридичну силу й безумовно підпорядковувати питання усунення феноменів, несумісних з правом.

У контексті української правової традиції роль суду як “стрижня” чи “осердя” системи ще більш актуалізується через національно-визвольний характер нашої історії та прагнення утвердження як демократичної, правової держави в європейському співтоваристві. В часи протистояння зовнішній агресії рф, коли державі доводиться балансувати між безпековими потребами й збереженням ключових свобод, сталість судової влади набуває особливої ваги. Здатність суду залишатися незалежним, неупереджено застосовувати правові норми й забезпечувати розв’язання найгостріших юридичних колізій стає чи не єдиною запорукою того, що навіть під час війни зберігатиметься високий рівень довіри до державних інституцій. Без цього складно уявити ефективне управління, адже будь-які надзвичайні заходи повинні бути перевірені судом на відповідність Конституції та фундаментальним принципам прав людини [1].

Крім того, “стрижнева” роль суду проявляється й у формуванні єдиної судової практики, що підвищує передбачуваність правозастосування. Коли всі суб’єкти – від державних органів до бізнесу й громадян – розуміють, що суд може об’єктивно оцінити справу за чіткими процедурами, вони сприймають судові рішення як остаточну крапку, завдяки якій конфлікт перестає бути джерелом соціальної напруги [2]. Завдяки цьому знижуються ризики свавілля чи політичного тиску, а також зміцнюється певність у суспільстві, що права й свободи не стануть розмінною монетою в межах внутрішніх чи зовнішніх викликів, що і є ознакою тієї самої “сталості”, яка інтегрує Україну в європейський простір прав і гарантій.

Отже, судова влада виконує роль стрижня всієї правової системи тому, що саме вона є остаточним носієм контрольних і захисних функцій, здатних утримувати збалансованість між законодавчою та виконавчою владою й водночас бути інструментом захисту прав людини в умовах війни чи гострої політичної нестабільності. Повага до суду, його прозорих процедур і незалежного статусу уможливорює довіру населення до системи правосуддя і зміцнює державний механізм, чинить його витривалим перед зовнішніми й внутрішніми загрозами, зберігаючи в центрі уваги українське прагнення до європейських стандартів прав людини й демократії.

З’ясувавши, чому судова влада розглядається як опора всієї правової системи, слід розглянути питання щодо того, яким чином вимірювати чи пояснювати той “зв’язок”, що існує між сталим функціонуванням суду та державною стабільністю й правопорядком. У правовій науці поняття “зв’язку” може трактуватися по-різному: це може бути як безпосередня залежність (скажімо, коли незалежний суд виступає прямим гарантом захисту прав і свобод), так і менш очевидний, опосередкований вплив (наприклад, поширення позитивної судової практики, формування правової культури та розвиток суспільної довіри) [3, 4]. Рівень інтенсивності такого зв’язку також змінюється залежно від політичних обставин, рівня суддівської доброчесності чи зовнішніх викликів, включно з воєнним станом.

Саме проблема різноманітності форм і ступенів “зв’язку” у правничій думці дає підстави розглядати суд як інституцію, що може мати значний, хоча подекуди прихований, вплив на якість

законодавства, діяльність виконавчої влади, а також легітимність усього державного механізму. У подальшому розгляді ми зосередимося на тому, як цей вплив може варіюватися від прямого судового контролю до більш тонких процесів, як-от конституційне тлумачення й формування суспільних уявлень про справедливість.

У правовій науці під прямим зв'язком між судовою владою та державним правопорядком розуміють передусім судовий контроль за дотриманням законності. Суди безпосередньо втручаються в конфлікти між громадянами й державними органами (або між різними органами влади), ухвалюючи рішення, які регулюють спір згідно з правовими нормами. Такий контроль є наскрізним для всієї системи: від розгляду порушень у побутовій чи господарській сфері до оцінки конституційності законів, від чого залежить, чи не виходять виконавчі та законодавчі органи за межі своїх повноважень [5]. Якщо суд діє ефективно, незалежно та неупереджено, держава отримує чіткий сигнал: будь-яка спроба узурпувати владу, свідомо ігнорувати нормативні вимоги або нехтувати правами людини буде виявлена й виправлена.

Водночас вплив суду виявляється й опосередковано, передусім через формування правосвідомості та популяризацію ідей “сервісної” держави, у якій людина та її права перебувають у фокусі державного управління. Коли суд застосовує закони, але також розвиває їх розміння, тлумачить і пристосовує до нових викликів, відбувається підвищення загальної правової культури в суспільстві [6]. Судова система адаптує національне законодавство до міжнародних стандартів, беручи до уваги рекомендації міжнародних організацій або прецеденти Європейського суду з прав людини. Відтак, держава отримує змогу триматися в єдиному правовому просторі з європейськими партнерами, зміцнюючи загалом довіру інвесторів і громадян, а також упроваджуючи механізми захисту фундаментальних прав [7].

Явний зв'язок між судом і державним правопорядком означає, що вплив судових рішень можливо простежити через статистичні дані, моніторинг судової практики, частоту та якість рішень, що підтверджують чи скасовують певні дії виконавчих органів чи захищають права громадян. Базовим принципом, що сприяє установленню явного зв'язку, є відкритість інформації про ухвалені вердикти, аналіз якої дає зрозуміти, наскільки стабільною є судова практика, де переважають прозорі й добросовісні рішення, а де (за потреби) виявляється високий рівень “помилковості” або упередженості [8]. Показовим може бути й рівень виконання судових рішень: якщо вердикти систематично не виконуються, це свідчить про слабкість правопорядку та відсутність реальної сили суду.

Натомість прихований бік судового впливу складно виміряти емпіричними методами, адже він охоплює моральний авторитет суддівського корпусу, довіру до правосуддя та загальний громадський резонанс важливих чи прецедентних рішень. У суспільстві, де рішення суду визнаються “головним голосом справедливості”, навіть поодинокі, але резонансні справи можуть стати символами боротьби за права людини чи утвердження законності [9]. Нерідко прихований зв'язок набуває особливої ваги в кризові періоди – під час політичних конфліктів чи війни, коли населення інтуїтивно шукає в суду гарантій від свавілля чи неправомірних рішень інших гілок влади. Якщо суд зберігає безсторонність і фаховість, зростає його суспільний кредит довіри, який, своєю чергою, зміцнює правову культуру та підживлює громадянську активність у відстоюванні своїх прав.

Охарактеризовані прямі й опосередковані, явні й приховані способи впливу суду на стан державного правопорядку ілюструють багатозаровість цього взаємозв'язку, у якому суди не просто застосовують закон, а й виховують правову культуру, формують суспільну довіру до системи правосуддя й втілюють міжнародні стандарти захисту прав людини. Аби зрозуміти глибинний зміст та ідейну основу цієї взаємодії, доцільно перейти до більш фундаментального, тобто логічного й теоретичного, рівня аналізу. Саме на рівні правничих концепцій і засадничих принципів, постають питання про те, як “стала” судова гілка влади, себто така, що здатна довготривало та незалежно функціонувати, закладає концептуальні підвалини стабільності й передбачуваності у державі.

З позицій системного підходу судову владу розглядаємо як інтегральну підсистему державного механізму, без якої неможливо досягти збалансованого врядування. Якщо інші підсистеми – законодавча та виконавча гілки влади – уособлюють процеси закріплення й провадження політики, то саме “сталий” суд виступає граничною точкою перевірки на законність, не допускаючи порушення меж повноважень і свавілля з боку чиновників чи політичних еліт протягом тривалого часу, з урахуванням мінливої внутрішньодержавної і зовнішньополітичної ситуації. Працюючи незалежно та на засадах верховенства права, суд підсилює загальний рівень законності у державі: без ефективної судової підсистеми жодне законодавство, навіть найпрогресивніше, не отримає дієвого втілення, оскільки правопорушення залишатимуться без належної правової реакції. Відповідно, стала судова влада постійно утримує гілки влад у стані рівноваги, упереджуючи монополізацію владних інструментів будь-якою гілкою та забезпечуючи якість правосуддя в масштабі всієї країни [10].

На шляху євроінтеграції українська правова система наполегливо імплементує вимоги міжнародного права й практики європейських інституцій, а, зокрема, і ключовий постулат європейської культури правосуддя: справжня незалежність суду не обмежується формальними гарантіями на папері, а виявляється у реальних механізмах добору суддів, їх захищеності від тиску з боку виконавчої влади чи політичних впливових осіб, а також у відкритості та прозорості судових процедур [11]. Європейська правова культура виходить із того, що верховенство права фундаментується на відповідних нормах конституції і непорушному авторитеті суду, здатного, у разі необхідності, зупинити незаконне рішення парламенту, уряду чи силових структур. Тому дотримання світових і, зокрема, європейських стандартів незалежності суду є водночас критерієм і «лакмусовим папірцем» для входження держави у спільний правовий простір ЄС, де повага до прав людини й верховенства права – беззаперечний імператив.

Ситуація збройної агресії РФ та попередніх криз засвідчує, наскільки важливим є надійний і незалежний суд у захисті національних інтересів. Досвід режиму Януковича доводить, що корупція, концентрація влади в руках окремих груп чи політиків, а також нехтування правами людини підривають державний правопорядок не гірше за будь-які зовнішні атаки, породжуючи недовіру до владних інститутів і провокуючи соціальні конфлікти [12]. Стала судова влада, завдяки послідовному дотриманню процесуальних гарантій та непохитній позиції щодо політичних інструментів тиску, стає запобіжником проти узурпації влади й механізмом стримування від свавілля вищих посадовців. Крім того, сталість судової влади є запорукою можливості ефективно застосовувати антикорупційні норми, розслідувати зловживання службових осіб і захищати суспільство від правопорушень, що підточують безпекову й економічну основу держави. У такий спосіб стійкий судовий корпус забезпечує морально-правову чистоту системи і є реальним інструментом захисту державного ладу, дозволяючи владі ухвалювати надзвичайні заходи виключно в тій мірі, яка не порушує базових конституційних цінностей [13].

Теоретичні засади, що визначають судову владу як підсистему й водночас один із ключових гарантій правопорядку, закладають цілісне уявлення про її значення в масштабі державної системи. Утім, аби повністю збагнути роль «сталого» суду, необхідно розглянути конкретні форми та механізми, за допомогою яких судова влада впливає на реальне функціонування суспільних відносин. Мовимо про ті випадки, коли суд, діючи у процесі розгляду справ, контрольних повноважень і взаємодії з виконавчою владою, безпосередньо формує правозастосовну практику, що або зміцнює законність, або, за відсутності належних гарантій, може виявитися неефективною. Саме в цій площині – практичній і функціональній – ми бачимо, як судова незалежність та безперервність слугують конкретними «мостами» між нормами права й повсякденним життям громадян, гарантують стабільність державного правопорядку та впливають на якість суспільної довіри до правосуддя.

Одна з найважливіших функцій судової влади полягає в тому, щоб гарантувати громадянам можливість відстояти свої права й свободи від будь-яких посягань – чи то свавілля з боку окремих чиновників, чи загрози, пов'язаних з зовнішніми втручаннями. Судова система, яка безперервно працює й упевнено спирається на правову норму, створює останню лінію оборони для особи,

оскільки дає змогу кожному звертатися до незалежного й компетентного суду по справедливе вирішення спорів [14]. Лише у такому правовому середовищі можна говорити про реальну (а не декларативну) рівність усіх перед законом: від найвищих державних діячів до пересічних громадян. Якщо ж судова гілка влади не має належних гарантій сталості, а її рішення легко ігноруються чи скасовуються владою, теоретичні права людини залишаються порожніми деклараціями, а державний правопорядок втрачає свою підпору й перетворюється на формальну конструкцію.

Друга конкретна форма реалізації впливу “сталого” суду на державний правопорядок – це забезпечення ефективного контролю за виконавчою гілкою влади, що передбачає систематичну перевірку відповідності дій урядовців, державних агентств і правоохоронних органів чинному законодавству й конституційним принципам [15]. Якщо суд здатен швидко реагувати на ймовірні зловживання, запобігати свавільним ухваленням актів чи надмірному втручанню в права і свободи, зростає рівень суспільної захищеності, а держава в цілому функціонує стабільніше. Контрольна функція суду є практичним втіленням механізму стримувань і противаг: поки виконавча влада виконує адміністративні завдання, суди оперативно втручаються в разі перевищення повноважень і дають правову оцінку кожному рішення, яке здається сумнівним чи потенційно незаконним. У підсумку урядові органи утримуються в законодавчому полі, адже усвідомлюють неминучість судових санкцій у разі спроби порушити конституційні норми, що, своєю чергою, позитивно позначається на довірі суспільства до виконавчої влади й знижує ризик корупційних схем [16].

Третьою функцією є вплив на загальний рівень правової культури в країні. Коли суди, зберігаючи незалежність, ухвалюють публічні, ретельно мотивовані й аргументовані рішення, вони де-факто створюють зразки для правозастосовної практики, пояснюють суспільству, як застосовуються норми закону в тій чи іншій ситуації, і формують певні еталони поведінки для громадян, бізнесу й навіть владних органів. Публічність рішення – коли воно зрозуміле і юристам, і пересічним людям – підвищує прозорість судового процесу і знижує недовіру до правосуддя. Окрім того, судові рішення виступають потужним інструментом формування правосвідомості: люди починають розуміти, що звернення до суду – не крайність, а природний спосіб вирішення конфліктів і відновлення порушених прав [17]. Зрештою, у суспільстві закладається переконання, що закон не слід вважати списком вимог та обмежень, натомість це дійсні правила для усіх, забезпечені авторитетом і неупередженістю суду, що сприяє формуванню передбачуваного правового середовища, де громадяни можуть будувати довгострокові плани, не остерігаючись свавільних рішень чиновників чи втручань у власні права й інтереси.

Висновки

Сталість судової влади постає системоутворювальною умовою державного правопорядку. Інституційна здатність судів діяти незалежно, безперервно й передбачувано забезпечує легітимність публічної влади, утримує баланс між гілками влади та формує довіру громадян. Функціональна послідовність рішень, публічність процедур і дотримання процесуальних гарантій підвищують передбачуваність правозастосування, знижують простір для свавілля та політичного тиску, створюють стабільні рамки для ухвалення управлінських рішень.

Взаємозв'язок між судовою стійкістю та правопорядком проявляється у двох площинах. Прямий вплив полягає у контролі за законністю актів і дій органів влади, у відновленні порушених прав і в утвердженні верховенства права у конкретних справах. Опосередкований вплив охоплює формування правової культури, підсилення соціального капіталу довіри, легітимацію інститутів держави та інтеграцію міжнародних стандартів у національну практику. Конвергенція цих площин створює ефект кумулятивної стабілізації: чим вища якість судової діяльності, тим міцніший правопорядок і здатність держави протидіяти кризам.

В умовах війни й інтенсивних реформ ключового значення набувають механізми, що забезпечують фактичну, а не декларативну незалежність суду: добір і доброчесність суддів, прозорі дисциплінарні процедури, гарантії від політичного впливу, безперобійний доступ до правосуддя та

виконання судових рішень. Стійка судова система слугує запобіжником від узурпаційних практик, знижує корупційні ризики, надає легітимні інструменти контролю виконавчої влади та підтримує єдність правового простору з урахуванням європейських орієнтирів.

Практичне значення висновків полягає у пріоритезації політик, що зміцнюють операційну спроможність судів: інвестиції в цифрову інфраструктуру та відкритість даних, процесуальна економія, підвищення якості мотивувальних частин рішень, удосконалення механізмів виконання. Перспективи подальших досліджень охоплюють розроблення індикаторів вимірювання судової стійкості, оцінювання прихованих ефектів довіри та вивчення впливу європейської практики на трансформацію національної судової культури. Сукупність цих напрямів формує дорожню карту зміцнення правопорядку через інституційно витривалу судову владу.

Список використаної літератури

1. Дашкевич, С. І. (2022). Робота судової системи України під час війни. *Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного університету*, 28–32. <http://confuf.wunu.edu.ua/index.php/confuf/article/download/812/804>
2. Рибалкін, А., & Сєдих, Ю. (2021). Система судової влади в Україні та її роль у розбудові правової держави. *Молодий вчений*, (5(93)), 334–337. <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/download/636/619>
3. Кравчук, В., & Сташків, Н. (2017). Повага до суду як один із принципів правової держави. *Актуальні проблеми правознавства*, (4), 27–33. <http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/download/199/198>
4. Волянська, О. В., & Підкуркова, І. В. (2018). Довіра до суду як чинник довіри до публічної влади: міжнародний та національний виміри. *Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»*. Серія: *Політологія*, (2), 151–165. <http://www.irbis-nbu.gov.ua/>
5. Наливайко, Л. Р., & Олійник, В. М. (2019). *Теоретико-правова характеристика взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства* (монографія). ДДУВС. <https://www.er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/3890>
6. Соколовський, О. О. (2017). Правосвідомість як необхідний елемент підвищення рівня розвитку суспільства й становлення правової держави. *Актуальні проблеми філософії та соціології*, (20), 115–119. <http://apfs.onua.edu.ua/>
7. Литвин, Н. А., & Шевченко, А. О. (2022). Упровадження європейських правових стандартів у судову систему України в умовах воєнного стану. *Нове українське право*, 2, 28–35. <http://www.newukrainianlaw.in.ua/>
8. Мельник-Томенко, Ж. М. (2017). Принципи гласності судового процесу і відкритості інформації щодо справи. *Прикарпатський юридичний вісник*, 3, 161–166. <http://www.pjv.nuoua.od.ua/>
9. Каблак, П. І. (2014). Суди та громадськість: зарубіжний досвід взаємодії. *Порівняльно-аналітичне право*, 211. https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/09/4_2014.pdf#page=211
10. Чуприна, Ю. Ю. (2010). Місце судової гілки влади в системі державної влади України. *Державне будівництво*, (1). <http://www.irbis-nbu.gov.ua/>
11. Дір, І. Ю. (2022). Євроінтеграція України на сучасному етапі: постановка проблеми. *Часопис Київського університету права*, (2–4), 179–183. [https://chasprava.com.ua/...](https://chasprava.com.ua/)
12. Transparency International EU. (2014, February 24). *Viktor Yanukovich: Corruption, opulence and decadence in Ukraine*. <https://transparency.eu/corruption-opulence-and-decadence-in-ukraine/>

13. Трепак, В. М. (2015). Міжнародний досвід запровадження системи заходів антикорупційної спрямованості. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*, (2), 233–246. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/>
14. Чорна, С. (2020). Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини. *Підприємництво, господарство і право*, 8, 186–190. <http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/31.pdf>
15. Гуть, Н. (2020). Функції судової гілки влади, адміністративних судів та адміністративного процесу. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*, 41(1), 41–44. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/41-44_24.pdf
16. Процюк, І. В. (2015). Поділ державної влади в розрізі його головних аспектів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, (34(1)), 36–40. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/>
17. Атаманова, Н. В., & Дяченко, О. В. (2022). Правова культура та її роль у формуванні правопорядку сучасної Української держави. *Нове українське право*, (1), 82–87. <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/download/201/182>